

Pemanfaatan Jejaring Sosial dalam Memperkuat Kebinekaan Bahasa Daerah sebagai Pembangkit Bahasa Negara

Zhilal El Furqaan

zhilal.el@ui.ac.id

PPKPT Universitas Indonesia

Indonesia adalah negara yang kaya dengan bahasa daerah. Dalam Ethnologue (2012) disebutkan bahwa terdapat 726 bahasa di Indonesia. Di satu sisi, kekayaan bahasa ini merupakan sebuah kebanggaan, namun di sisi lain, terdapat sebuah tantangan besar untuk mempertahankan keberagaman bahasa di Indonesia. Salah satu cara yang bisa ditempuh dalam mempertahankan keberagaman bahasa ini adalah dengan mengadopsi bahasa-bahasa daerah yang kaya ini ke dalam bahasa Indonesia ketimbang mengadopsi bahasa asing. Dengan melakukan hal ini, bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa pemersatu yang sesungguhnya. Namun demikian, masalah utama dalam pengadopsian bahasa daerah adalah masih kurangnya data leksikal kosakata daerah dan rasa asing di masyarakat terhadap kata-kata serapan bahasa daerah tersebut. Sebagai contoh, banyak yang tidak mengetahui bahwa bahasa Indonesia memiliki kata mangkus sebagai padanan kata efektif. Untuk itu, diperlukan strategi yang mumpuni untuk memasyarakatkan kosakata bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa daerah. Strategi yang dilakukan sebaiknya tidak hanya di tingkat kebijakan, seperti membuat undang-undang bahasa Indonesia, melainkan juga di lapisan jelata. Salah satu strategi yang dapat digunakan di tingkat akar rumput adalah dengan memanfaatkan media populer seperti internet, khususnya jejaring sosial berbasis Crowdsourcing.

1. Pengantar

Bahasa Indonesia lahir dan berkembang dengan latar multikulturalisme yang sangat kental. Pada awal kelahirannya, latar multikulturalisme ini terlihat jelas pada pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda yang diucapkan oleh para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Bahkan, agar bahasa Indonesia Pada perkembangannya, latar multikulturalisme

juga sangat kental mempengaruhi bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa yang memiliki ciri khas tersendiri yang nyaris berbeda dengan bahasa asalnya, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Indonesia saat ini “hanya 31% mirip dengan tipe bahasa Melayu Malaysia, dan bahkan hanya 26% mirip dengan tipe bahasa Melayu Brunei Darussalam” (Sugiyono, 2013).

Sebagai bahasa pemersatu suku bangsa di Indonesia yang begitu beragam, penggunaan nama bahasa Indonesia –bukan bahasa asalnya, bahasa Melayu– pun memiliki peran yang penting. Peran penting penggunaan nama *bahasa Indonesia* adalah untuk mengukuhkan bahwa bahasa ini adalah milik semua etnis yang ada di Indonesia, bukan hanya milik etnis Melayu. Dengan memilih nama yang tidak mewakili salah satu etnis, maka posisi setiap etnis di Indonesia menjadi setara karena nama *bahasa Indonesia* menunjukkan bahwa ini adalah bahasa milik bangsa Indonesia, apapun etnisnya.

Dalam perkembangannya di masa kini, posisi bahasa Indonesia semakin mantap sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 36, “Bahasa Indonesia merupakan Bahasa Negara”. Peran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pada pasal 25 ayat (2) undang-undang tersebut, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara antara lain adalah “...sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.” Hal ini mengukuhkan peran penting bahasa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, pada kenyataannya posisi bahasa Indonesia belum semulia amanat undang-undang, terutama pada fungsi bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa dan kebanggaan nasional.

2. Pemakaian Istilah Asing yang Sudah Memiliki Padanan Kata dalam Bahasa Indonesia: Peluruhan Jati Diri Bangsa dan Kebanggaan Nasional Terhadap Bahasa Negara

Terkait dengan jati diri bangsa dan kebanggaan nasional, Alif Danya Munsyi (2005) melakukan kritik keras terhadap gejala *xenoglossophilia*¹ yang marak terjadi di tengah khalayak pengguna bahasa Indonesia. Munsyi menyatakan bahwa gejala yang ia sebut sebagai ‘*ninggris*’ ini terkait dengan jati diri bangsa sudah masuk

¹ Gejala psikologis dalam pemakaian istilah asing dengan cara tidak wajar –dalam hal terkait gejala ini di Indonesia terutama bahasa Inggris (Pen.)– terutama untuk tujuan menunjukkan gengsi. (<http://psychologydictionary.org/xenoglossophilia/> diakses tanggal 2 Agustus 2014).

dalam tahap sakit identitas (hal. 31). Tidak hanya itu, untuk menggambarkan betapa parahnya gejala *xenoglossophilia* ini, beliau menyatakan,

“Kegilaan terhadap ‘nginggris’ sekarang ini, selain menyedihkan, menjengkelkan dan memuakkan, juga, yang tidak kalah penting, membuat tertawa. Saking tergila-gilanya untuk ‘nginggris’, banyak istilah Melayu kemudian diinggriskan pula. Ini dimulai dari yang paling cerdas sampai yang paling bebal.” (ibid., hal. 40)

Tentunya, yang disampaikan oleh Munsyi tersebut merupakan bentuk keprihatinan yang mendalam atas hilangnya jati diri bangsa dalam bahasa Indonesia dan juga lunturnya kebanggaan khalayak atas penggunaan bahasa Indonesia yang mangkus.

Kritik serupa disampaikan oleh Johar Amir (2013). Amir mengatakan bahwa penggunaan istilah-istilah asing, yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, menunjukkan sikap bahasa yang kurang positif, tidak merasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Dampak atas sikap bahasa seperti ini menurut Amir adalah sebagian pemakai bahasa Indonesia menjadi pesimis, menganggap rendah, dan tidak percaya kemampuan bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan lengkap, jelas, dan sempurna. Selanjutnya Amir menyatakan bahwa jika dibiarkan, gejala bahasa seperti ini dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia.

Selain kedua kritik tersebut, gejala *xenoglossophilia* ini juga melanggar UU nomor 24 tahun 2009 bagian ke dua mengenai penggunaan bahasa Indonesia (pasal 26 sampai dengan 40). Dalam bagian ini, penggunaan bahasa asing diatur hanya dalam kondisi khusus, antara lain

1. sebagai pengantar dalam dunia pendidikan untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik (pasal 29 ayat 2);
2. dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing (pasal 31 ayat 2);
3. dalam penulisan dan publikasi karya ilmiah untuk tujuan atau bidang kajian khusus (pasal 35 ayat 2);
4. dalam hal penamaan nama geografi di Indonesia apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan keagamaan (pasal 36 ayat 2);
5. sebagai pelengkap, jika diperlukan, dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia (pasal 37 ayat 2);
6. untuk menyertai rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum (pasal 38 ayat 2) dan

7. informasi dalam media massa yang memiliki tujuan khusus dan sasaran khusus. (pasal 39 ayat 2).

Dari undang-undang tersebut, pemakaian bahasa asing lebih kepada pelengkap dan kedudukannya adalah setelah bahasa Indonesia. Dengan demikian, pemakaian istilah bahasa asing yang sudah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia secara berlebihan tentu saja berlawanan dengan pasal-pasal tersebut, selain tentunya menyalahi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang di antaranya sebagai jati diri bangsa dan kebanggaan nasional.

Dampak paling buruk atas gejala *xenoglossophilia* adalah terpinggirkannya bahasa daerah dari bahasa Indonesia. Pemakaian istilah dan kosakata asing mulai dari percakapan sehari-hari hingga berita di media massa dewasa ini seakan menunjukkan bahwa istilah dan kosakata asing ini lebih bergengsi daripada bahasa Indonesia, terlebih dari bahasa daerah. Akibatnya, istilah asing ini menjadi semakin awam didengar oleh lapisan jelata. Bahasa yang awalnya awam di daerah perkotaan secara cepat menyebar ke pelosok melalui media massa dan juga melalui prasangka yang jamak terjadi di masyarakat, yaitu orang kota lebih bergengsi dari orang daerah pedesaan dan pelosok. Atas dasar menaikkan gengsi tersebut, masyarakat pedesaan pun mulai membiasakan diri dengan istilah dan kosakata asing yang mereka dapat. Dengan semakin awamnya istilah asing tersebut, maka bahasa tersebut pun diserap dan menjadi lema baru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hal ini sejalan dengan *“orientasi pengembangan kosakata bahasa Indonesia yang didasarkan pada keperluan pengguna bahasa, sehingga laju pengembangan kosakata dengan memanfaatkan unsur asing jauh lebih banyak dibandingkan dengan pemanfaatan unsur daerah.”* (Sugiyono, 2013)

Dengan penyerapan tersebut, kosakata baru ini pun mulai menggeser posisi kosakata yang sudah lebih dulu ada dalam KBBI –yang merupakan kosakata asli Indonesia serta serapan dari bahasa daerah– dalam percakapan sehari-hari. Akibatnya, kosakata dan istilah asli Indonesia tersebut justru menjadi asing, aneh, bahkan dianggap kuno oleh khalayak. Tabel berikut menunjukkan beberapa kosakata dan istilah lama yang semakin jarang digunakan beserta kosakata serapan penggantinya.

Tabel 1: Contoh kosakata lama yang tergantikan oleh kosakata serapan

Kosakata lama yang semakin asing	Kosakata baru yang jamak digunakan
Mangkus	efektif
Sangkal	efisien

Bernas	komprehensif
Khalayak	publik
Baku	standar
Korting	diskon
penyelidikan	investigasi
tujuan wisata	destinasi wisata
Cabul	porno

Tidak hanya itu, kosakata dari bahasa daerah pun sangat rendah, hanya 0,8%, dibandingkan penyerapan bahasa asing yang mencapai 15,9% (Basori, 2013). Semakin terpinggirkannya bahasa daerah dapat memicu punahnya bahasa daerah². Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Sugiyono sebagai berikut,

“Pemasukan kata bahasa daerah menjadi bagian bahasa Indonesia mudah dilakukan secara linguistik, tetapi tidak mudah secara sosiologis. Secara linguistik, kata dapat diambil apabila konsep yang dilambangkan oleh kata itu memang baru bagi bahasa Indonesia dan kata atau istilah yang melambangkannya belum ditemukan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, penetapan kata dari daerah tertentu untuk diambil bukan dari daerah lain – padahal konsep itu ada dalam banyak bahasa daerah – jauh lebih sulit. Aspek sosial dan aspek politis akan menjadi pertimbangan yang kadang-kadang mengalahkan pertimbangan linguistik.

Dibandingkan dengan jumlah bahasa dan khazanah nilai-nilai dalam budaya, masih terlalu banyak kosakata daerah yang harus digali dan diadopsi untuk memperkaya bahasa Indonesia. Untuk menjadi benar-benar identitas masyarakat multilingual, pengkajian dan penggalan potensi bahasa daerah harus dilakukan secara cermat. Sayangnya, penguasaan masyarakat akan daerahnya juga cenderung menurun dari waktu ke waktu. Dalam keadaan seperti itu, bukan tidak mungkin kekayaan konsep dalam budaya dan bahasa daerah juga akan hilang, sejalan dengan punahnya bahasa itu.” (Sugiyono, 2013)

² Hal ini juga bertentangan dengan *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities* yang mewajibkan negara menciptakan kondisi yang dapat melestarikan kekayaan linguistik suku minoritas (United Nations General Assembly, 1992)

3. Mengembalikan Kebinekaan Bahasa Daerah untuk Membingkai Bahasa Indonesia sebagai Jati Diri Bangsa dan Kebanggaan Nasional

Gejala *xenoglossophilia* yang berimbas terhadap hilangnya bahasa daerah tersebut memerlukan langkah yang mangkus dan sangkil untuk mengatasinya. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sebagai lembaga yang mengatur urusan pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia cukup sigap dengan menambahkan lema baru yang berasal dari bahasa daerah ke dalam KBBI. Saat ini dalam KBBI IV terdapat 3.592 lema kosakata serapan bahasa daerah (Budiwiyanto, 2012), dan masih ada 1.741 kata serapan daerah yang berpotensi akan diangkat menjadi lema dalam KBBI berikutnya (Sugiyono, 2013).

Pelestarian bahasa Indonesia dengan memperkaya kosakata baku bahasa Indonesia dari bahasa daerah adalah hal yang penting untuk membangun jati diri bangsa yang merupakan cermin semboyan negara Indonesia, *Bhineka Tunggal Ika*. Selain itu, sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia merupakan jembatan komunikasi antarsuku yang ada di Indonesia. Dengan ditambahkan lema KBBI dari kosakata bahasa daerah yang begitu beragam, tentunya akan memberikan kebanggaan bagi daerah tersebut karena adanya pengakuan atas bahasa asli daerah. Dengan demikian, pengayaan kosakata baku bahasa Indonesia dengan menyerap bahasa daerah akan mengembalikan fungsi bahasa Indonesia sebagai kebanggaan nasional.

Walaupun upaya pelestarian kebinekaan bahasa daerah dalam bahasa Indonesia terus dilakukan, masih ada kendala dalam menyerap kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu kendala utama dalam menambahkan kosakata yang berasal dari bahasa daerah ke dalam KBBI adalah kosakata dari bahasa daerah umumnya masih asing bagi masyarakat. Hal ini dikhawatirkan lema tersebut menjadi tidak berterima bagi khalayak. Selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya data daftar kosakata daerah beserta definisinya, terutama bahasa di daerah pelosok yang penuturnya semakin berkurang. Untuk itu, perlu dilakukan pencatatan dan pengumpulan daftar kosakata daerah lengkap dengan definisi serta contoh pemakaiannya.

Akan tetapi, kendala-kendala ini dapat ditepis dengan adanya pendisiplinan dalam pembinaan dan pemasyarakatan bahasa Indonesia. Pembinaan yang berkesinambungan diperlukan untuk membentuk kedisiplinan dalam menggunakan kaidah bahasa yang benar. Hal ini perlu dilakukan, terutama dimulai dari tokoh yang menjadi panutan masyarakat dalam berbahasa.

Pemasyarakatan bahasa Indonesia juga sangat penting untuk meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan meningkatkan mutu penggunaannya (Basori, 2013). Pemasyarakatan bahasa Indonesia juga harus menjangkau kelompok yang belum bisa berbahasa Indonesia agar berperan lebih aktif dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih maju. Pemasyarakatan bahasa Indonesia ke seluruh lapisan masyarakat itu diarahkan pada upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Sugiyono (2013) mengatakan bahwa tahapan pemasyarakatan, terutama pemasyarakatan istilah baru masih belum terlaksana dengan baik. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih mangkus dan sangkil dalam melakukan pemasyarakatan istilah baru. Strategi ini, terutama harus dapat mencapai lapisan jelata, karena lapisan ini merupakan lapisan masyarakat dengan jumlah terbanyak. Strategi yang dilakukan juga harus sesuai dengan kekinian agar tidak kalah dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris.

4. Pemanfaatan Jejaring Sosial sebagai Strategi Penguatan Kebinekaan Bahasa Daerah

Untuk menguatkan kebinekaan bahasa daerah dalam fungsinya sebagai pembingkai bahasa Indonesia, ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu penambahan lema dalam KBBI yang berasal dari bahasa daerah dan pemasyarakatan lema-lema baru yang berasal dari bahasa daerah. Penguatan ini tidak bisa jika hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya keterlibatan masyarakat. Hal ini terkait dengan pembangunan kebanggaan atas bahasa negara. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, rasa memiliki masyarakat atas bahasa Indonesia pun lebih terbangun karena mereka merasa dilibatkan dalam pengembangannya. Selain keterlibatan masyarakat, pengembangan juga hendaknya disesuaikan dengan kekinian, terutama dalam kaitannya dengan teknologi informasi agar bahasa Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang saat ini merewah dengan cepat melalui teknologi informasi. Atas kedua dasar itulah, kehadiran internet dan jejaring sosial dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia.

4.1. *Pemanfaatan Jejaring Sosial Crowdsourcing³ untuk Memperkaya bahasa Indonesia dengan Bahasa Daerah*

Sebagai bahasa yang ‘hidup’ dan ‘tumbuh’ Bahasa Indonesia memerlukan kekayaan kosakata. Pemerayaan kosakata diperlukan untuk memungkinkan

³*Crowdsourcing* adalah metode gotong royong antarpengguna internet yang interaktif menggunakan metode jejaring sosial dalam menyelesaikan sebuah proyek. Contoh dari *crowdsourcing* adalah aplikasi wiki seperti Wikipedia, Wikimapia. Contoh lainnya adalah situs <http://www.kawalpemilu.org> yang melibatkan masyarakat dalam membantu melakukan

pelambangan konsep dan gagasan kehidupan modern. Cakrawala sosial budaya yang meluas yang melampaui batas-batas kehidupan yang tertutup menimbulkan keperluan adanya kata, istilah, dan ungkapan dalam bahasa. Dalam kaitannya dengan menjaga jati diri bangsa dan kebanggaan nasional, tentu penyerapan bahasa daerah jauh lebih utama dibandingkan menyerap bahasa asing. Selain itu, bahasa daerah sebagai bahasa serumpun memiliki kesamaan corak dan ciri dengan bahasa Indonesia sehingga penyerapannya dapat lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik (Basori, 2013).

Untuk mempermudah melakukan penyerapan dan pencarian padanan kata asing ke dalam bahasa Indonesia dengan memanfaatkan kebinekaan bahasa daerah, tentunya dibutuhkan daftar lengkap kosakata daerah beserta definisi dan contoh penggunaannya. Namun, dalam mengumpulkan data ini, para ahli bahasa kerap menemukan kesulitan terkait kurangnya tenaga kerja untuk mengumpulkan data tersebut. Selain itu, dengan jumlah tenaga ahli dalam melakukan pengumpulan data dengan banyaknya kosakata yang harus dikumpulkan, waktu yang diperlukan untuk melakukan hal ini tidaklah sedikit.

Teknologi internet terkini dapat menjadi solusi atas hal ini. Kehadiran Web 2.0 yang ditandai dengan adanya interaksi antar pengguna internet memungkinkan kolaborasi tanpa batas waktu dan jarak antara sesama pengguna internet. Hal ini tentunya sangat membantu dunia ilmu pengetahuan dan penelitian, termasuk di antaranya dalam bidang linguistik.

Dengan adanya hal ini, kolaborasi antarlinguis dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kolaborasi ini menjadi penting antara lain untuk mendata kosakata-kosakata dari setiap bahasa daerah, termasuk dari daerah pelosok. Selain kolaborasi antarlinguis, masyarakat dapat berperan dalam memberikan masukan atas kosakata daerah yang bisa dimasukkan ke dalam KBBI terbaru. Kolaborasi semacam ini sangat efektif dilakukan dengan *crowdsourcing*.

Untuk melakukan gotong royong daring untuk memperkaya lema dalam KBBI dan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat mencontoh *Kamusi*⁴. *Kamusi* merupakan proyek *crowdsourcing* yang bertujuan untuk membuat kamus daring multibahasa bagi bahasa-bahasa yang ada di dunia. Selain menyediakan padanan kata dari satu bahasa ke bahasa lain di dunia, *Kamusi* juga menyediakan definisi ekabahasa atas ada tersebut lengkap dengan penggunaan, serta aspek linguistik. (KamusiGOLD: The Global Online Dictionary, t.thn.). Dalam menggambarkan proses *crowdsourcing* yang digunakan dalam *Kamusi*, penulis menggunakan hasil penelitian Martin Benjamin dan Paula Radetzki (2014)

rekapitulasi independen terhadap hasil pemilu presiden 2014. Dalam dunia linguistik, proyek *crowdsourcing* yang dikenal adalah Wiktionary dan Kamusi.

⁴ *Kamusi* dapat diakses melalui lama <http://www.kamusi.org>.

yang meneliti bagaimana *crowdsourcing* yang digunakan oleh *Kamusi* dalam mendata kosakata dari bahasa-bahasa yang belum memiliki data leksikal memadai (*less-resourced languages*) seperti bahasa Swahili. Penulis mengambil hasil penelitian ini karena cocok diaplikasikan terhadap pendataan kosakata bahasa daerah di Indonesia yang begitu beragam namun masih minim data leksikalnya.

Dalam pengumpulan kosakata, *Kamusi* menggunakan beberapa cara. Cara pertama adalah melakukan *crowdsourcing* dengan mengizinkan siapa saja untuk berkontribusi dalam menambah kosakata baru, definisi kosakata dalam bahasa sumber serta terjemahan bahasa tersebut ke bahasa lainnya. Cara lainnya adalah dengan menggunakan data yang sudah ada sebelumnya dan data yang dimasukkan oleh para ahli bahasa sumber (Benjamin & Radetzky, 2014).

Hal terpenting dalam melakukan *crowdsourcing* dalam mengumpulkan kosakata baru adalah pengendalian mutu kosakata yang terkumpul mengingat *crowdsourcing* melibatkan khalayak di luar ahli bahasa. Untuk melakukan pengendalian mutu tersebut, *Kamusi* menggunakan sebuah sistem evaluasi yang melibatkan ahli bahasa sebagai kurator yang melakukan pengesahan terhadap kosakata yang dimasukkan khalayak. Ahli bahasa dalam proyek ini berhak untuk menyetujui atau memperbaiki data yang dimasukkan oleh khalayak. Sementara itu, khalayak juga berhak menambahkan rincian data terhadap kosakata yang sudah terdata. Rincian ini bisa berupa cara pelafalan, ataupun contoh kalimat yang menggunakan kosakata tersebut. Dengan adanya sistem evaluasi seperti ini, masukan data leksikal menjadi lebih lengkap dan terkendali. Dengan adanya ahli bahasa, masukan data yang tidak valid juga dapat dibuang.

Apa yang dilakukan oleh *Kamusi* dapat dicontoh dan diterapkan dalam melakukan pendataan bahasa daerah di Indonesia. Selain untuk melakukan pendataan bahasa daerah, proyek kamus elektronik berbasis *crowdsourcing* juga dapat digunakan sebagai wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan padanan dengan menggunakan kata daerah untuk kata asing atau kata baru yang belum memiliki padanan kata dengan memanfaatkan kosakata dari bahasa daerah.

Untuk melakukan hal-hal tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) dapat membangun sistem daring yang memungkinkan untuk melakukan *crowdsourcing* ini serta dibantu para ahli bahasa yang berada di Balai Bahasa dan juga di berbagai universitas di Indonesia untuk terlibat dalam proyek ini. Para ahli bahasa ini dapat bekerja secara daring sehingga memasukkan data dan melakukan verifikasi data dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa perlu melakukan tatap muka secara langsung. Selain ahli bahasa, untuk mengumpulkan data dapat menggunakan bantuan mahasiswa maupun khalayak yang masih menggunakan atau paham bahasa daerah. Selain hal tersebut, diperlukan juga

pengunggahan data yang sudah dimiliki oleh BPPB dan Balai Bahasa di daerah ke dalam data digital untuk masuk ke dalam kosadata proyek ini.

Digitalisasi data hasil penelitian sebelumnya adalah hal yang penting dalam melakukan proyek ini, karena dengan menggunakan data tersebut, proses penghimpunan data menjadi lebih cepat. Selain itu, data dalam bentuk digital memudahkan penelitian-penelitian lanjutan karena kemudahan mengakses data yang sudah ada sebelumnya tersebut. Dalam kaitannya untuk pengembangan kamus, data-data yang berbentuk data leksikografi ini dapat sangat bermanfaat bagi pengembangan kamus di masa yang akan datang, termasuk dalam memadankan kata dari bahasa asing ke bahasa Indonesia menggunakan kosakata daerah yang dihimpun dalam bentuk digital. Sistem Informasi yang dibangun dalam proses digitalisasi data hendaknya juga mengintegrasikan pangkalan data penelitian leksikografi universitas-universitas di Indonesia, sehingga kolaborasi bukan hanya dengan khalayak, tetapi juga dengan sesama akademisi dari berbagai daerah.

Setelah sistem informasi dan portal *crowdsourcing* terbentuk, tentunya diperlukan langkah lanjutan untuk menarik sebanyak mungkin sukarelawan untuk bergotong royong menambahkan kosakata bahasa daerah ke portal ini. Untuk itu, diperlukan langkah untuk memasyarakatkan portal ini agar masyarakat tertarik untuk ikut serta dalam membangunnya.

Untuk melakukan proses memasyarakatkan sistem ini, BPPB dapat menggunakan media jejaring sosial yang populer di masyarakat, seperti *Twitter* dan *Facebook*. Proses pemasyarakatan dapat didukung dengan menggandeng tokoh publik untuk ikut meneruskan informasi yang disebar oleh BPPB terkait proyek kamus elektronik maupun kosakata bahasa daerah dan kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Dengan pengguna *Facebook* yang mencapai 65 juta orang dan pengguna *Twitter* yang mencapai 19,5 juta orang di Indonesia (KEMKOMINFO, 2013), kedua media ini merupakan media yang tepat untuk memasyarakatkan sistem kamus elektronik berbasis *crowdsourcing* dan juga memasyarakatkan kosakata baru dalam KBBI.

5. Kesimpulan

Bahasa Indonesia saat ini masih mengalami krisis jati diri akibat berkembangnya *xenoglossophilia* di masyarakat. Gejala ini juga menunjukkan masyarakat belum memiliki kebanggaan atas bahasa Indonesia. Selain itu, gejala ini semakin meminggirkan bahasa daerah, termasuk dalam perannya memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia karena bahasa asing semakin jamak digunakan oleh masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sebuah upaya yang mampu mengembalikan fungsi bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa dan kebanggaan nasional. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet dan jejaring sosial. Jejaring sosial Perbasis *Crowdsourcing* sangat bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia karena adanya unsur interaksi dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan bahasa Indonesia dan juga mengumpulkan kosakata daerah.

Pemanfaatan jejaring sosial berbasis *crowdsourcing* yang penulis usulkan dalam makalah tentunya masih mencontoh sistem kamus daring berbasis *crowdsourcing* yang sudah ada, yaitu *Kamusi.org*. Apa yang penulis sampaikan tentunya masih belum terlalu konkret dan belum memiliki analisis mendalam, terutama terkait dengan hambatan yang mungkin dihadapi mengingat banyaknya pengguna bahasa daerah yang tinggal di pelosok Indonesia yang belum terjangkau oleh internet. Untuk menelusuri hambatan tersebut secara bernas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam. Tujuan penulis membuat makalah ini adalah sebagai kajian pendahuluan yang menyediakan alternatif dalam pengembangan bahasa Indonesia serta penguatan bahasa Indonesia dengan dukungan bahasa daerah di Indonesia yang sangat beragam, terutama di era digital ini..

Daftar Bacaan

(t.thn.). Dipetik August 1, 2014, dari Psychology Dictionary:

<http://psychologydictionary.org/xenoglossophilia/>

Amir, J. (2013). Eksistensi Istilah Asing dalam Penggunaan Bahasa Indonesia, Betulkah sebagai Pendukung BI? *Kongres Bahasa Indonesia X*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Basori. (2013, October). Memberdayakan “Kembali” Bahasa Daerah sebagai Sumber Utama Pengembangan Bahasa Indonesia. *Kongres Bahasa Indonesia X*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Benjamin, M., & Radetzky, P. (2014). Multilingual Lexicography with a Focus on Less-Resourced Languages: Data Mining, Expert Input, Crowdsourcing, and Gamification. *9th edition of the Language Resources and Evaluation Conference*. Reykjavik.

Budiwiyanto, A. (2012, October 27). *Kontribusi Kosakata Daerah dalam Bahasa Indonesia*. Dipetik July 23, 2014, dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1285>

Fahr, C. (2013). A Crowdsourcing Approach to the Alignment of Dictionary Definitions. *2012/13 edition seminar in the TextAnalytics series*. Technische Universitat Darmstadt. Dipetik Agustus 3, 2014, dari <http://www.ukp.tu->

darmstadt.de/fileadmin/user_upload/Group_UKP/teaching/TA2012/CF_paper.pdf

- Merriam-Webster Dictionary*. (t.thn.). Diambil kembali dari Encyclopedia Britannica:
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/376313/Merriam-Webster-dictionary>
- Moeliono, A. M. (1998). Pembinaan Pemakaian Bahasa. (A. Sakri, Penyunt.) *Ilmuwan dan Bahasa Indonesia*.
- Munro, R., Berthard, S., Kuperman, V., Lai, V. T., Melnick, R., Potts, C., . . . Tily, H. (2010). Crowdsourcing and Language Studies: the New Generation of Linguistic Data. *CSLDAMT '10 Proceedings of the NAACL HLT 2010 Workshop on Creating Speech and Language Data with Amazon's Mechanical Turk* (hal. 122-130). Stroutsburg: Association for Computational Linguistics.
- Munsi, A. D. (2005). *Bahasa Menunjukkan Bangsa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sugiyono. (2013). Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (di) Indonesia. *Kongres Bahasa Indonesia X*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Indonesia.
- United Nations General Assembly. (1992, December 18). *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*. United Nation. Dipetik July 24, 2014, dari <http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm>